
Recursos digitales en investigación escolar para la orientación vocacional

▶ **Franco Gallego, Darwin Valmore**

orcid.org/0000-0002-2375-1435

darwin.franco@iemmazzarello.edu.co

▶ **Zuluaga Serna, Gladys**

orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5466-8327

gladys.zuluaga@iemmazzarello.edu.co

▶ **Zuleta Carmona, Doricelly**

orcid.org/0000-0002-6903-8395?lang=en

doricelly.zuleta@iemmazzarello.edu.co

▶ RESUMEN

Con este proyecto se busca el reconocimiento de la incidencia de los recursos digitales en investigación escolar para el fortalecimiento de la orientación vocacional en estudiantes del grado 11. Esta experiencia se realiza mediante la investigación basada en diseño con enfoque cualitativo. Con el diseño, construcción, ejecución y evaluación de una guía metodológica que integra diferentes áreas del conocimiento y procesos investigativos mediante el uso para facilitar el proceso de orientación vocacional y profesional. Por tal motivo las categorías de este proyecto son los procesos de investigación, la orientación vocacional, los recursos educativos digitales y la integración de áreas. En términos conclusivos es posible aseverar que el uso de recursos digitales, la integración de áreas y la implementación de procesos investigativos en la orientación vocacional profesional generan impactos positivos en el desarrollo de las estudiantes, permitiéndoles comprender las necesidades y desafíos sociales, y su influencia en la promoción y elección vocacional consciente y satisfactoria.

Palabras clave: Orientación vocacional, investigación escolar, integración de áreas, recursos digitales.

1. INTRODUCCIÓN

Según García (2022), la orientación vocacional ayuda a reconocer nuestras habilidades, gustos, intereses y aptitudes, lo que permite establecer objetivos realistas a corto, mediano y largo plazo.

La investigación escolar, respalda dicho propósito. Bernardo Restrepo (2009) habla acerca de la investigación en la que el docente acompaña procesos investigativos de los estudiantes, esta es importante para el fortalecimiento de orientación vocacional, ya que “docente y estudiantes indagan sobre los objetos de estudio de las disciplinas, bien sea sobre la teoría o sobre los aspectos prácticos de la teoría” (p. 109)

Macías y Tuárez (2021), aseguran que la integración de áreas “permite al docente asumir el proceso de enseñanza a partir del contexto” (p. 1131) Finalmente, los recursos educativos digitales, según Ponce (2021) sirven “Para gestionar un cambio integrador dentro del aula” (p. 720)

2. MÉTODO

Partiendo del tema de interés, se reúnen docentes de diferentes áreas para integrarlas y hacer una propuesta que responda a las necesidades del grupo por medio de la investigación basada en diseño.

Figura 1

Etapas del diseño

El plan se desarrolla dentro de un documento llamado guía metodológica y consta de los siguientes ítems:

Figura 2
 Contenido de la guía metodológica

El uso de herramientas digitales se evidencia en:

Figura 3
 Herramientas digitales

3. RESULTADOS

Los instrumentos fueron: Una cartografía social y una encuesta. Evidenciando los siguientes resultados:

La cartografía social y el proyecto de investigación se realizaron con recursos digitales integrados para obtener y plasmar información. Siguiendo a Moreno y Moscoso (2022) dichos recursos, mejoran el desarrollo de las habilidades, y se convierte en una herramienta amigable para el docente orientador.

La encuesta evalúa la valoración de las estudiantes a esta estrategia pedagógica, demostrando lo siguiente:

Figura 4

Recursos digitales

En la escala de 1 a 5 (siendo 1 el mínimo y 5 el máximo) ¿De qué manera ha impactado la estrategia de integración de áreas: "Transformo mis...vocación" en el desarrollo de su proyecto de vida?

56 respuestas

Integrar áreas es un acierto para la elección vocacional, Alcibar y Zambrano (2021) citando a (Fernández, 2020) expresan como la educación proporciona a los estudiantes espacios de desarrollo de capacidades intelectuales para adquirir conocimiento y resolver problemas en contextos (p. 1132).

Se evidencia claridad en los intereses y pasiones; y desconocimiento de las opciones profesionales, preocupaciones relevantes en la selección vocacional.

Figura 5

Preocupaciones sobre selección vocacional

¿Cuáles son sus principales preocupaciones en el proceso de selección vocacional?

56 respuestas

Luego un 98,2 % de las estudiantes valoran positivamente espacios desde las áreas académicas en este proceso, según (Parras Laguna et al. 2012, como se citó en Yalanda y Trujillo, 2022) Se enfatiza la importancia del acompañamiento en la elección asumiendo su autoconocimiento y promoviendo sus propias habilidades.

Figura 6

Estrategias pedagógicas y orientación vocacional

¿Consideras que es importante desarrollar estrategias pedagógicas en la institución que promuevan la orientación vocacional?

56 respuestas

Finalmente se observa la percepción positiva que tienen las estudiantes frente a procesos investigativos para el reconocimiento de la sociedad actual.

Figura 7
Investigación y vocación

En el proceso de orientación vocacional ¿Qué tan importante es la implementación de procesos investigativos?

56 respuestas

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es posible afirmar que para las estudiantes son importantes los recursos digitales en los procesos investigativos y reconocimiento de contextos sociales, les permite obtener información para la toma de decisiones, posibilitando una formación de calidad como lo indica Ponce (2021).

La integración de áreas tiene un impacto positivo en el proyecto de vida del estudiante, permitiendo profundizar en sus anhelos en lo escolar y lo social gracias al acompañamiento de los docentes, siendo estos el centro de la educación como lo expresa Macías y Zambrano (2021)

La investigación escolar es fundamental en la orientación vocacional ya que permite a estudiantes y docentes investigar y profundizar en áreas de estudio relacionadas con las diferentes disciplinas.

5. REFERENCIAS

Alcivar-Macias, M. y Zambrano-Montes, L. (2021) Integración de áreas curriculares para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela unidocente Quito del Sitio Taina. *Dominio de las Ciencias*, Vol. 7, N°. 6, 1129-1143. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i6.2385>

- García-Mejía , B. E. (2022). La importancia de la orientación vocacional en la adolescencia . Con-Ciencia Boletín Científico De La Escuela Preparatoria No. 3, 9(17), 53-54. Recuperado a partir de <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa3/article/view/8316>
- Macías, M. L. A., & Tuarez, L. K. C. (2021). Integración de áreas curriculares para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela unidocente Quito del Sitio Taina. *Dominio de las Ciencias*, 7(6), 1129-1143.
- Moreno, M. y Moscoso, S. (2022). Aula invertida como estrategia didáctica para el aprendizaje de los estudiantes en formación docente. *Dominio de las Ciencias*, 8(3), 858-874. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i3>.
- Ponce, J. K. M. (2021). Herramientas digitales educativas y el aprendizaje significativo en los estudiantes. *Dominio de las Ciencias*, 7(1), 712-724.
- Restrepo Gómez, B. (2009). Investigación de aula: formas y actores.
- Yalanda, L. y Trujillo, A. (2022). LA IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA FORMACIÓN ESCOLAR. <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/42623/2022luisyalanda..pdf?sequence=4>